

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА УНИНГ МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТГА ТАЪСИРИ

Расулова Шарифа Ғайбуллаевна

ЖизПИ, доценти

Азимов Икром Алижонович

ЖизПИ, талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16891807>

Аннотация: Ушбу мақолада рақамли иқтисодиётнинг замонавий ривожланиш тенденциялари ва унинг миллий иқтисодиётга кўрсатаётган таъсири таҳлил қилинади. Рақамли технологияларни иқтисодиётнинг турли соҳаларига жорий этишнинг афзалликлари, юзага келадиган муаммолар ва уларни бартараф этиш йўллари ёритилади. Шунингдек, электрон тижорат, рақамли тўлов тизимлари, сунъий интеллект ва “ақлли” ишлаб чиқариш каби йўналишларнинг иқтисодий самарадорликка таъсири ўрганилади. Тадқиқот натижалари рақамли иқтисодиётни ривожлантириш стратегиясини шакллантириш ва унинг барқарор ўсишига эришиш учун амалий тавсиялар ишлаб чиқишга хизмат қилади.

Калит сўзлар: рақамли иқтисодиёт, рақамли технологиялар, миллий иқтисодиёт, электрон тижорат, рақамли тўлов тизимлари, сунъий интеллект, ақлли ишлаб чиқариш, инновациялар, иқтисодий самарадорлик.

Annotation: This article analyzes the modern development trends of the digital economy and its impact on the national economy. It highlights the advantages of introducing digital technologies into various sectors of the economy, the challenges that arise, and ways to overcome them. The study also examines the impact of areas such as e-commerce, digital payment systems, artificial intelligence, and “smart” manufacturing on economic efficiency. The results of the research serve to develop practical recommendations for shaping a digital economy development strategy and ensuring its sustainable growth.

Keywords: digital economy, digital technologies, national economy, e-commerce, digital payment systems, artificial intelligence, smart manufacturing, innovations, economic efficiency.

Бугунги кун замонавий иқтисодиёти рақамли технологиялар ва фаолиятни рақамлаштириш жараёнлари билан бевосита боғлиқ. Бу муаммо жаҳоннинг кўплаб мамлакатларида устувор вазифа сифатида қаралмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат

Мирмонович Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенати ва қонунчилик палатасига қилган мурожаатномасида “2020 йил Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиёт йили” деб эълон қилинди.

Шундан кейин фуқаролар, талабаларда “Рақамли иқтисодиёт” атамаси ҳақида кўплаб саволлар туғила бошлади. Қуйида уларнинг энг муҳимларига аниқлик киритамиз.

Рақамли иқтисодиёт - бу иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш асосида амалга ошириш тизимидир. Баъзида у интернет иқтисодиёти, янги иқтисодиёт ёки веб-иқтисодиёт деган терминлар билан ҳам ифодаланади.

1995 йилда америкалик дастурчи Николас Нетропonte “рақамли иқтисодиёт” терминини амалиётга киритди. Ҳозирда бу истилоҳни бутун дунёдаги сиёсатчилар, иқтисодчилар, журналистлар, тадбиркорлар деярли барча қўлламоқда.

2016 йилда Бутунжахон банки дунёдаги рақамли иқтисодиётнинг аҳволи ҳақида илк марта маъруза эълон қилди.

Рақамли иқтисодиётнинг оддий иқтисодиётдан бир қатор жиҳатлари билан фарқ қилади. Масалан, харидорга пойбзал керак. Уни бозорга тушиб ўзи бевосита танласа ва нақд пулга сотиб олса, бу анъанавий иқтисод. Бирор веб-сайт ёки телеграммдаги бирон савдо боти орқали ўзига маъқул товарни танлаб, товар эгасига пулни электрон тўлов тизими орқали тўлаш ва товарни етказиб бериш хизмати орқали олиш-рақамли иқтисодиёт дейилади.

Бу масалани энг содда маиший мисол орқали тушунтиришдир. Аслида ҳаммамиз аллақачон рақамли иқтисодиёт ичидамиз, унинг қулайликларидан фойдаланамиз. Масалан, ойликларимиз пластик карталарга тушади, электрон тўлов орқали коммунал хизматлар, телефон, интернет ва бошқа махсулот ва хизматларга тўловни амалга оширамиз, электрон тарзда солиқ декларацияси топширамиз, картадан картага пул ўтказамиз, уйга таом буюртма қиламиз ва ҳоказо.

Рақамли иқтисодиёт – бу нолдан бошлаб яратилиши лозим бўлган қандайдир бошқача иқтисодиёт эмас.

Бу янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари яратиш ва уларни кундалик ҳаётга жорий этиш орқали мавжуд иқтисодиётни янгича тизимга кўчириш деганидир.

Бундан ташқари рақамли иқтисодиётнинг бир қатор қулайликлари мавжуд:

- ✓ тўловлар учун харажатлар камаяди. (масалан банкка бориш учун йўлқира ва бошқа ресурслар тежаллади).
- ✓ товарлар ва хизматлар ҳақида кўпроқ ва тезроқ маълумот олинади.
- ✓ рақамли дунёдаги товар ва хизматларнинг жаҳон бозорига чиқиш имкониятлари катта.
- ✓ Feedback (истеъмомчи фикри)ни тез олиш ҳисобига товар ва хизматлар жадал такомиллаштирилади.
- ✓ тезроқ, сифатлироқ, қулайроқ.

Яққол мисол. Рақамли платформаларнинг ривожланиш соҳасидаги ёрқин мисоллардан бири сифатида “Alibaba” электрон савдо тизимига эга бўлган Хитой компаниясини келтириб ўтиш мумкин.

Ундан фойдаланиш тажрибаси шуни кўрсатадики, маълумотлар тўплаш жараёнида иқтисодиётнинг турли секторларига экспансия учун ўта рақобатли устунликлар яратилади. “Alibaba” бу оддийгина рақамли платформа эмас, балки платформалар экотизимидир.

Рақамли иқтисодиёт инсонларнинг турмуш даражасини сезиларли даражада оширади, бу унинг асосий фойдасидир. Рақамли иқтисодиёт коррупция ва “яширин иқтисодиёт”нинг асосий қушандасидир. Чунки, рақамлар ҳамма нарсани муҳрлайди, хотирада саклайди, керак пайтда маълумотларни тез тақдим этади.

Бундай шароитда бирон маълумотни яшириш, яширин битимлар тузиш у ёки бу фаолият ҳақида тўлиқ ахборот бермасликнинг иложи йўқ, компьютер ҳаммасини намоён қилиб қўяди.

Маълумотлар кўплиги ва тизимлилиги ёлғон ва қинғир ишларга йўл бермайди, чунки тизимни алдаш имконсиз.

Натижада “ифлос пулларни” ювиш, маблағларни ўғирлаш, самарасиз ва мақсадсиз сарфлаш, ошириб, ё яшириб кўрсатиш имкони қолмайди.

Бу эса иқтисодиётга легал маблағлар оқимини оширади, солиқлар, ўз вақтида ва тўғри тўланади, бюджет тақсимоти очиқ бўлади, ижтимоий соҳага ва йўналтирилган маблағлар ўғирланмайди, мактаблар, касалхоналар, йўлларга ажратилган пуллар тўлиқ етиб боради ва ҳоказо.

Давлатнинг рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йўлини танлаганилиги, ахборот технологиялари соҳасида ва умуман, электрон хужжатлар айланмаси соҳасида янги йўналишлар очиқ беради. “Рақамли технологиялар” томон бурилишга бутунжаҳон интернет тармоғи ва сифатли алоқанинг ривожланиши сабабчи бўлди.

Ўзбекистонда рақамли иқтисодиёт маълум даражада ривожланган. Таъкидлаш жоизки, бугунги кунда фойдаланувчилар озиқ-овқат махсулотларига буюртма бериш учун телеграмм ботларидан фаол фойдаланилмоқдалар. Шунингдек, турли интернет дўконлар, электрон тўлов тизимлари ҳам фаол ривожланиб бормоқда. Демак, фуқароларимиз электрон битимларни амалга оширишга ишонаптилар. Фақат ҳозирги кунгача фойдаланувчилар катта харажатлар талаб қилмайдиган кичик битимларни амалга оширмоқдалар, ўртача харид хажмини оширишга эса унчалик тайёр эмаслар.

Эндиги масала ўртача ва йирик иқтисодий битимлар ва молиявий операцияларни рақамли технологиялар орқали амалга оширишни ривожлантиришдан иборат.

Шунингдек, рақамли иқтисодиётнинг ўз валютаси (криптовалюта, биткоин), пул сақлайдиган кармони (блокчейн) ҳисоблаш усуллари (майнинг) каби терминаллари мавжуд. Улар ҳақида янада батафсил маълумот олиш тавсия қилинади.

Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш учун бир қатор давлат ва жамоат ташкилотлари маъсул бўлиши мақсадга мувофиқ. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиха бошқаруви миллий агентлиги рақамли иқтисодиётни жорий этиш ва ривожлантириш соҳасида ваколатли орган ҳисобланади.

Бундан ташқари Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш, Молия, Ахборот технологиялари, Адлия вазирликлари ва бошқа қатор давлат тузилмалари рақамли иқтисодиётни ривожлантириш учун ўзига хос масъулият ва вазифаларга эга. Бу ҳақида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирмонович Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенати ва қонунчилик Палатасига қилган мурожаатномасида (24.01.2020 йил) ҳам алоҳида таъкидлаб ўтилди. Бундан ташқари, яқинда 2020 йил 05 октябр куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон-2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида ПФ-6079-сон Фармони имзоланди.

Хулоса қилиб айтганда, мазкур Фармон ижросини таъминлаш орқали келгусида мамлакатимизда “рақамли иқтисодиёт”нинг янада ривожланишига шак-шубҳа йўқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Gaybullayevna, R. S. , & Musurmangulov. (2024). THE IMPORTANCE OF TIME MANAGEMENT IN ENSURING EFFICIENCY IN CONSTRUCTION. JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE, 3(1), 28-31.
2. Gaybullayevna, R. S. (2023). THE STATE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY: PROBLEMS AND SOLUTIONS. JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE, 2(12), 38-42.